

भारतातील स्त्रियांविषयी सामाजिक दृष्टीकोन

प्रा.डॉ.भुरके एन.एस

ल.भा.पा.महिला महाविद्यालय, सोलापूर

प्रस्तावना:

स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून जीवनाच्या सर्व पैलूवर दृष्टीक्षेप. स्त्रीवाद ही एक जाणीव आहे. ते एक जीवन विषयक तत्त्वज्ञान आहे. तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोन आहे. स्त्री पुरुष आणि स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून सन्मानाने जगण्यासाठी सर्व सामाजिक संस्थांचा केलेला पुनर्विचार आणि पुनर्रचना म्हणजे स्त्रीवाद जागतिकीकरणाच्या आजच्या पुरुषप्रधान आणि स्त्री पुरुष विषमता कोणकोणत्या नव्या रूपात पुढे येत आहेत हे सजगपणे शोधणे, स्त्रियांचे एकूण सामाजिक योगदान चिकित्सकपणे पुढे आणणे, आणि एकूणच एक स्वतंत्र माणूस नागरिक म्हणून स्त्रियांना असलेल्या निवडीचा आणि नकाराचा अधिकार मान्य करणे व तो प्रत्यक्षात आणला जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही आजची आव्हाने आहेत. आज स्त्री मुक्ती हा शब्द अगदी अपरिचित राहिला नाही स्त्री स्वातंत्र्याची टिंगल करणाऱ्यांनीही सुद्धा संकुचित अर्थाने मान्य करण्याची भूमिका स्वीकारलेली दिसते. या निमित्ताने स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे प्रयत्न होत आहे. एकूण समाजाच्या संदर्भात विचार करताना मर्यादित अर्थाने भीत भीत गंभीरपणे नसले तरी स्त्रीमुक्ती वाच्यता करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी परिषद, मेळावे, चर्चासत्र, भाषण, व्यासपीठ सभा इत्यादीचे आयोजन केले जात आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नाची जाणीव निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने ते उपयुक्त ठरत आहेत.

आजच्या स्त्रियांची भूमिका:

स्त्रियांचे स्वातंत्र्य म्हणजे पुरुषांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होणे. स्त्रीमुक्ती म्हणजे स्त्री-पुरुषांचा समान हक्क किंवा दर्जा होय. हा अनिष्ट व अयोग्य स्पर्धेचा बाजार नसून वैचारिक बैठक असलेली एक वाटचाल आहे. स्वायत्तता स्वयंपूर्णता बाजारीपणा म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे तर समानता आणि स्वातंत्र्य ही एकमेकांपासून अलग न राहता येणारी एक अंग आहे हे लक्षात घेऊन केवळ स्त्रियांनी नव्हे तर पुरुषांनी या स्त्रीमुक्ती चळवळीने भरीव कार्य करण्याची जिद्द बाळगली पाहिजे. पुरुषांचे वर्चस्व दाखविणारे सौभाग्य अलंकाराच्या आधारे स्वतःचे रक्षण करण्याचे परावलंबित्व म्हणजे मंगळसूत्र, कुंकू, बांगड्या होय. पण ते बाळगण्याची आवश्यकता नाही असा विचार मांडला जातो काही विवाहित स्त्रियांना घालण्याची प्रथा जोडून दिलेली आढळते अर्थास त्याचा त्याग केल्याने स्त्रिया वैचारिक गुलामगिरीतून मुक्त होऊन स्वतंत्र झाले आहे, असे नाही तरी ते घातल्याने त्या पारंपारिक आचार विचारांच्या आहारी गेल्या असेही नाही अजून स्त्री ग्रामीण भागात कष्टकरी कोंडीत सापडलेल्या अज्ञानी स्त्रिया पर्यंत स्त्री स्वातंत्र्य विषयीचे विचार पोहोचलेले नाही व आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय स्त्री स्वातंत्र्याची पहिली पायरी चढणे कठीण आहे. मानसिक मुक्ती वैचारिक स्वातंत्र्य आणि पूर्व ग्रामीण प्रवृत्ती अंगी आणण्याचे ध्येय स्त्रियांनी दाखविल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने स्त्रियांचे प्रश्न सुटणार नाहीत बायकीपणा, दाग दागिनेची हाऊस, नटणे, मुरडणे, व्रत वैकल्ये, हेवेदावे, मातृत्वाचे स्रोत पुरुषांच्या संरक्षणाची कृत्रिम गरज दाखवून स्त्रीत्व जपण्याची हौस सोडून दिल्याशिवाय स्त्री स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ स्पष्ट होणार नाही. सामाजिक परिवर्तनाच्या समकालीन विचारधारेमध्ये काही वर्षांपासून नारी संबंधी अध्ययन, विचार प्रणालीनी बौद्धिक जगतामध्ये एक मध्यवर्ती महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त केलेले आहे या विचारप्रणालीमध्ये विकासाच्या प्रक्रियेला सामाजिक

स्थितीमध्ये व त्यामध्ये होणाऱ्या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेची जोडलेले आहे. समाज परिवर्तनाच्या प्रक्रियेमधून प्रजाती आणि अन्य सामाजिक श्रेणीमध्ये गतिशीलतेचे स्वरूप स्पष्ट होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर केवळ जीवनशैली मध्येच परिवर्तन झाले नाही तर सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनेमध्ये व्यापक परिवर्तने झालेली आहेत. नवीन व्यवसायामध्ये सामाजिक गतिशीलता आधार मिळालेला आहे स्वातंत्र्य सामाजिक समता आणि लोकशाही व्यवस्थेने व्यक्तीला समान मत, अधिकार व भागीदारीची संधी प्रदान केली समानता व स्वातंत्र्यामुळे समुदायातील परस्पर भेद दूर होऊन समान व्यवस्था प्रस्थापित झाली व त्यामुळेच नर नारी मधील संबंध व स्थितीमधील विषमता एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न म्हणून उपस्थित झाला या समस्यांना सामाजिक सुधारकांच्या प्रयत्नामुळे वाचा फोडल्या गेली तर नारी मधील सामाजिक व सांस्कृतिक योग्यतेची स्थिती सैद्धांतिक स्तरावर विवेचन व विश्लेषणापासून दूर ठेवल्या गेली मानव समाजातील असमानतेला कार्ल मार्क्सने गुढ सिद्धांताच्या माध्यमाने स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. नारी सिद्धांताच्या संदर्भात परिपक्व सैद्धांतिक संवाद व प्रकारात्मक कौशल्यपूर्ण आवश्यकतेच्या रूपात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला सध्या नारी विषयक अध्ययन अध्यापन व संशोधन एक स्वातंत्र्य विषयाच्या स्वरूपात स्थापित झालेले आहे नारी साहित्य व पत्र-पत्रिकेच्या माध्यमाने सर्व स्तरावरून नारीचे महत्त्व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. विभिन्न समाजात वेगवेगळ्या पद्धतीने महिलांच्या भूमिका व योगदान मोजण्याचे वेगवेगळे आधार प्रस्तुत केल्या जात आहे साहित्यामध्ये लोक ज्ञानामुळे गृहकार्याचे प्रतिक मानले आहे तर काव्यकारांनी स्त्रीचे सौंदर्य वर्णन केलेले आहे. धार्मिक ग्रंथांमध्ये मोक्ष प्राप्तीस बाधक मानून स्त्रीला वर्जित ठरविलेले आहे त्यामध्ये नारी निर्मिती प्रक्रियेमध्ये समाजात तिची स्थिती असमानता शोषण आणि उत्पीडन अनुभवाशीच जोडली गेली. सामाजिक करण व संस्कार वर नारीचे स्वरूप समाजाने मांडले व नारी नेते स्वीकारले

त्यामुळे स्त्रीवर सामाजिक बंधने प्रथा परंपरेनुसार लाभल्या गेल्या आणि स्त्रीचे सौंदर्य व नैतिकता पुरुषाद्वारे निश्चित केल्या गेल्या.

शोधनिबंधाची अध्ययन पद्धती :

विज्ञान ही संशोधनाची किंवा अध्ययनाची एक पद्धत आहे कोणतीही वस्तू विषय घटनांचे ज्ञान मिळवायचे असेल तर वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

अध्ययन विषयाचे उद्देश :

१. सक्षमीकरण व सामाजिक समानता आणणे.
२. स्वयंसहाय्य बचत गटांना सूक्ष्म पतपुरवठा सेवा उपलब्ध करून देणे.
३. उपजीविका व उद्योजकता स्त्री विकास आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
४. स्त्रियांची क्षमता विकसित करून आत्मविश्वास वाढविणे.
५. आर्थिक दर्जात सुधारणा करून राहणीमानात होणाऱ्या परिणामात बाबत मत अभ्यासणे.

शोधनिबंधाच्या उपकल्पना/ गृहीत कृत्ये:

शोधनिबंध निवड झाल्यानंतर त्या समस्येचे संभाव्य उत्तरे आपल्या पूर्वज्ञानाच्या आधारावर तयार करित असतो शोधन समस्याच्या विषयी पूर्व अनुमान तर्क गृहीत धरलेले विधान म्हणजेच गृहीतकृती होय.

१. आधुनिक भारतातील स्त्रियांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती उंचावलेली आहे.
२. स्त्री सर्वांगीण विकासासाठी कार्यक्रम राबविणे काळाची गरज आहे.
३. स्त्री विकासासाठी शासन विविध विभाग बैठका स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसहाय्यता बचत गट यामधील महत्वाचा दुवा म्हणून काम करतो.
४. स्त्री उद्योग धंद्यानुसार बाजारपेठ नेतृत्व जबाबदारी जाणीव सामूहिक ऐक्यता भावना निर्माण झाली.

संशोधन आराखडा :

प्रस्तुत शोधनिबंधात वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा वापर करण्यात येईल.

नमुना निवड पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधात संभाव्यता नमुना निवड पद्धतीतील सोयीस्कर नमुना निवड पद्धतीचा /तंत्राचा उपयोग करण्यात येईल.

तथ्य संकलन :

प्रस्तुत शोधनिबंधात संकलनाच्या प्राथमिक पद्धतीमध्ये मुलाखत अनुसूची व तंत्राचा वापर केला जातो दुय्यम पद्धतीमधील व्यक्तिगत कागदपत्रे पुस्तक वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर केला जातो.

नारी संबंधी तीन गोष्टी :

नारीत्व : नारित्व पुरुष व स्त्री मधील शारीरिक व जैविक अंतर स्पष्ट करणारा शब्द आहे, त्यामुळे जन्माद्वारे भेद हा

लिंगानुसार सर्व प्रजातीमध्ये दिसून येतो. परंतु पुरुषप्रधान व्यवस्थेने राजकीय आधारावर सामाजिक असमानता निर्माण केली.

नारियाता : नारीयता म्हणजे समाज व संस्कृती द्वारे नारीची विशिष्ट निर्मिती होय. ज्या द्वारेदर्जा भूमिका ओळख विचार मूल्ये व अपेक्षांची निर्मिती केली जाते यामध्ये सामाजिकरण जसे होते तसेच नारीचे स्वरूप निर्माण होते.

नारीवाद : नारीवाद एक असा विचार आहे ज्याद्वारे स्त्री व पुरुषांमधील समानतेला नाकारून नारीच्या सशक्ति करण्यासाठी सामाजिक प्रक्रियेला बौद्धिक व क्रियात्मक रूपात प्रस्तुत केल्या जाते नारीवाद एक विचारधारा आहे तसेच ती एक चळवळ सुद्धा आहे नारीवादाच्या विचारांमध्ये अनेक प्रकारच्या संकल्पना व सिद्धांताचा समावेश होतो नारीवादाच्या सिद्धांतामध्ये मूळ रूपाने समानता व सशक्तिकरणाच्या रूपाने महिला व पुरुषांमध्ये व्यक्त सामाजिक असमानतेचा स्वीकार करणे होय नारीवादाचे अनेक प्रकार आहेत ज्यामध्ये वेगवेगळ्या विचारवंतांनी वेगवेगळ्या घटकांना महत्त्व दिले आहे.

नारीवादाचे प्रकार :

सार्वभौमिक जैविक लिंग: प्रस्तुत घटकात लिंगा संबंधी विभिन्न घटक व समस्यासाठी प्रतिकृतीची निर्मिती केलेली आहे. विशिष्ट शारीरिक बनावटीचा भाग सांगून नारीचे शोषण केल्या गेले ज्यामध्ये मृत्यू आजार वयस्कता व वृद्धावस्थेमध्ये वेगवेगळे अर्थ लावून खानपान आणि पोशाखामध्ये इच्छेनुसार उपयोग व उपभोगासाठी नारीचा अर्थ लावल्या गेला नारी वस्तू की व्यक्ती हा प्रश्न महत्त्वपूर्ण ठरलेला आहे तसेच असमानता असुरक्षितेची भावना व शक्ती पुरुषा पर्यंत केंद्रित ठेवली गेली

सार्वभौमिक लैंगिक स्थिती: या विचारानुसार सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने तसेच परिस्थिती व काळानुसार नारी सोबत भेद दर्शविला आहे श्रमविभाजन अर्थाजन,परावलंबन व अधिकार इत्यादीचे निर्धारण लिंग स्थितीनुसार केले जाते ज्यामध्ये पुरुषांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या अपेक्षेनुसार स्तरीकरण केले जाते बाजारामध्ये नारीचा उपयोग एक वस्तू म्हणून जाहिरातीसाठी केला जातो, ही एक भांडवलदार वर्गाची सुनियोजित चाल आहे.

लिंग दर्जा संबंधी लांछन: या घटकांमध्ये विधवा, कुमारी माता ,घटस्फोटीत स्त्रियांची तसेच महिला वेश्या वांझ उपपत्ती किंवा रखेल इत्यादी स्थितीबाबत लिंग विषयक भेद करून याकरिता पुरुषवर्ग जबाबदार असताना सुद्धा नारीबाबत दुहेरी मापदंड अवलंबून दुजाभाव केला जातो याशिवाय पडदा पद्धती, अस्पृश्यता, रजा, निवृत्ती इत्यादी बाबत भेदभाव करून स्त्रीचे शोषण केले जाते.

विरोधाभासी ज्ञानगत अभीमिन्यास:

या विचारानुसार पुरुषप्रधान व्यवस्थेने परंपरागत सिद्धांतानुसार पुरुषाला उच्च स्थान दिलेले आहे. व विज्ञानाच्या नरनारी युगात्मक सिद्धांताची आवेलना केलेली आहे, तसेच अनेक बाबतीत स्त्री-पुरुष भेद पाळले जातात उदाहरणार्थ वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग क्षेत्रात पुरुषाने जायचे

आणि मुलींना शिलाई, बुनाई, नरसिंग, टायपिंग आदी पारंपारिक कामे असे का असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

५. सक्रियतावादी अभिमिन्यास: या अंतर्गत अनेक शक्ती आंदोलने स्त्रियांची राजकीय व आर्थिक जागृती व्हावी म्हणून केली गेली सैद्धांतिक बौद्धिक तर्क देण्यासाठी नारी स्थितीला बदलण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यावर जोर दिल्या गेला चळवळीच्या माध्यमाने ज्ञान व क्रिया यामध्ये समन्वयाचा प्रयत्न केला जात आहे.

स्त्री कल्याण अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण स्त्रियांच्या समस्या : ग्रामीण भागातील स्त्री स्वातंत्र्य असली तरी ती एक प्रकारची मानसिक तणावात राहते त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात त्या पुढील प्रमाणे पाहता येतील.

१. स्त्रीची दुहेरी भूमिका: स्त्रीशी घरच्या कामासोबत शेतीचे काम सुद्धा करते व ती पुरुषांपेक्षा दुपटीने काम करीत असते तरीदेखील तिच्या कामाची किंमत केली जात नाही ही तिचे कर्तव्य समजले जाते अशी वाचता कुटुंबातील व्यक्ती करीत असतात.

२. कौटुंबिक भूमिका: ग्रामीण स्त्री ही घरच्या कामासोबत शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तिचे जास्तीत जास्त लक्ष शेतीवर असते. त्यामुळे कुटुंबातील मुलाकडे तिचे दुर्लक्ष होत असते त्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात व त्यांना पोषक असे वातावरण कुटुंबात मिळत नाही मुलांना घडविणे हे स्त्रियांचे कर्तव्य समजल्यामुळे मूल जर वाईट प्रवृत्तीचे बनले तर त्याला जबाबदार स्त्रियांना समजण्यात येते व त्यामुळे स्त्रियांची मानसिक कुचंबना केली जाते.

३. आर्थिक भूमिका: ग्रामीण भागात स्त्री पुरुष हे दोघेही सारखे काम करून सुद्धा पुरुषाला जास्त मोबदला दिला जातो स्त्री ही शारीरिक दृष्ट्या पुरुषांपेक्षा कमकुवत आहे असा गैरसमज करून स्त्रीची फसवणूक केली जाते स्त्री ही पुरुषाच्या बरोबरीने श्रम करीत असते परंतु तिला त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही व त्याच्या श्रमाचा अवलंब केला जातो तसेच आर्थिक पिळवणूक केली जाते.

४. असंगठित क्षेत्रात होणारी पिळवणूक: असंगठित क्षेत्रात सुद्धा स्त्री आणि पुरुष यांना समान मोबदला मिळत नाही शासनाने स्त्री पुरुष मजुरीचे दर समान ठरवून दिलेले आहेत स्त्रियांना या संबंधी माहिती नसल्यामुळे किंवा त्यांच्यात मानसिक धाडस नसल्यामुळे त्या इतराविरुद्ध किंवा पुरुषाविरुद्ध पाऊल उचलत नाहीत.

५. शिक्षणाचा अभाव: शिक्षणाच्या अभावामुळे त्याचप्रमाणे अनेक कायद्याची माहिती नसल्यामुळे त्यांचे शोषण होत आहे. हा शोषण करणारा वर्ग श्रीमंत नव्हे तर गरीब सुद्धा त्यात सामाविष्ट आहे.

स्त्रीमुक्ती चळवळीची कारणे:

ग्रामीण स्त्री ही शिक्षण क्षेत्रात अप्रगत असल्यामुळे त्याचप्रमाणे ती स्वतःला पुरुषांपेक्षा कमकुवत मानत असते तिच्यावर असलेल्या पारंपारिक परंपरा रूढीचा पगडा यामुळे ही स्त्री वैचारिक दृष्ट्या पुढारलेली असली तरी ती

या विरुद्ध पाऊल उचलू शकत नाही तसेच स्त्री ही जन्मता: सहनशीलता मानली जाते तेव्हा अन्याय सहन करणे ही प्रवृत्ती समजून ती बंड करीत नाही.

आधुनिक भारतात स्त्रियांमध्ये झालेली सुधारणा :

स्त्री स्वातंत्र्यामुळे विवाहाचा खरा अर्थ व आनंद उपभोक्ता येईल व संशय गैरसमजुतीमुळे निर्माण होणारे पती-पत्नी मधील मानसिक संघर्ष व परिणाम होणारा मनस्ताप कमी होईल दोघांचे स्थान समतोल व स्वातंत्र्योत्तर आधारल्याने कुटुंबातील वातावरण दबावाचे न राहता समाधानी समान सहभागाचा आनंद लुटता येईल त्यामुळे बौद्धिक विकास करण्यास स्त्रिया समर्थ ठरतील. स्वातंत्र्यामुळे स्त्रियांचे व्यक्तिमत्व विकास विकसित होऊन खऱ्या अर्थाने त्याचा लाभ त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मिळेल त्याचप्रमाणे स्त्रियांचे कौटुंबिक स्थान व दर्जा वाढविण्यास सहकार्य होईल व समान दर्जामुळे स्त्रियांचे होणारे शोषण थांबेल.

उपाय योजना :

स्त्रिया संबंधी जे वेळोवेळी कायदे करण्यात आले जसे समान वेतन कायदा, शिक्षणाचा अधिकार, स्वतंत्र जीवन जगण्याचा अधिकार, पुरुषांप्रमाणे कार्य करण्याचा अधिकार हे जरी कायदे करण्यात आलेले आहेत ते कायदे ग्रामीण स्त्रिया पर्यंत पोहोचलेले नाही. त्या नियमापासून अज्ञान आहे शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेली असल्यामुळे ती या नियमाचा आचरणात उपयोग करून घेऊ शकत नाही तेव्हा या कायद्याचे स्त्रियांना जे अधिकार दिलेले आहेत ते ग्रामीण स्त्रिया पर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे व यासाठी कुटुंबातील स्त्री शिक्षित असायला पाहिजे जेणेकरून ती आपल्या पुढच्या पिढीला या गैरसमजुती पासून वाचवू शकेल.

निष्कर्ष :

१. स्त्री सक्षमीकरण व सामाजिक समानता आधुनिक समाजात सर्वाधिक दिसून येते.
२. आधुनिक भारतात सर्वांगीण विकासासाठी कार्यक्रम राबविणे काळाची गरज आहे.
३. आधुनिक समाजामध्ये आर्थिक सुधारणा व राहणीमानात विविध प्रकारचे परिवर्तन दिसून आले.
४. स्त्री सक्षमीकरणांमध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे बळकटीकरण उपजीविका विकास समानता व वित्तीय पुरवठा या घटकावर भर देण्यात आले.
५. केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत स्त्रियांसाठी विकासात्मक योजना करिता राज्यस्तरीय स्वयंसेवी संस्थांची मुख्य भूमिका दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. लांडे तांबे - स्त्रीवाद शब्दालय, प्रकाशन श्रीरामपूर.
२. वैरागडे- कुलकर्णी- सामुदायिक विकास विस्तार शिक्षण व महिला सबलीकरण, विद्या बुक्स पब्लिसर्स औरंगाबाद.
३. विद्युत भागवत - स्त्री प्रश्नाची वाटचाल परिवर्तनाच्या दिशेने, प्रतिमा प्रकाशन पुणे.

४. कर्वे र. धों.-समाज व्यवस्था.
५. गायकवाड प्रदीप - भारताचे संविधान.
६. विद्युत भागवत - स्त्रीवादी सामाजिक विचार, डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे.